

The Philosophy of Everything

Online Academic Journal of Philosophy & History

Volume 1/ Number 1, Winter / 2020, Istanbul/ TURKEY

Apokrif İncillere Göre Hz. İsa Tasavvuru'nun Kısa Bir Yorumu

Kemal BOZKAYA*

Giriş

Hz. İsa'nın İncillere göre ifade edilen öğretilerinden, onun Yahudi geleneklerinin sert şeriat tutumlarının karşısında duran, şekilci dini yasaklayan, toplum içerisinde kemikleşmiş yapının insanlarda yarattığı putları yıkmaya çalışan ve Tanrısal Krallığı müjdeleyen bir şahsiyet olduğunu idrak ederiz. Bu amaçları kendine misyon edinen bir portre çizen Hz. İsa, özellikle Yahudi toplumunun bir elçisi olarak görülüyor ve tebliğ sınırlarını da coğrafik olarak böylece belirlemiş oluyordu. İncillerde bu topluluğa seslenen Hz. İsa'nın, ölümünden sonra da, şakirtlerine farklı şekillerde mesajlar iletmeye devam ettiğine dair anlatılara yer verilmiştir. Tabii bu anlatılar çeşitli kültürlerin Hz. İsa tasavvurlarının etkisiyle değişiklikler göstermiştir. Bu kültürlerde özellikle mitolojik- efsanevi karakterlerin özellikleri, Hz. İsa'da vücut bulmuştur. Bu durum topluluklar arasındaki kültür etkileşiminin de bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

Hz. İsa'nın ölümünden hemen sonra, onun mahiyetine dair pagan kökenliler ve Yahudiler arasında, tartışmalar vuku buldu. Hz. İsa'nın uluhiyet meselesi, peygamber olup olmadığı, eski Yahudi şeriatinin geçerliliği, pagan kökenlilerin sünnet olma durumu, cemaat başkanının seçimi, havariliğin esasları gibi konular, aralarında genel tartışma haline gelmişti. Her ne kadar havariler konsili toplansa da, bu konsilden uzlaşma çıkmamış ve Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul eden Yahudiler ile Paulus'u takip edip Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul eden Putperest kökenliler olarak iki grup ortaya çıkmıştır. Bunlar ise günümüz Hıristiyanlığının savunucularının çekirdeğini oluşturmuşlardır.¹ Bu yaşanan tartışmalar sonucunda, Roma imparatorluğu'nun muhtelif bölgelerinde, Hz. İsa'yı ve onun öğretilerini kaleme alan kişilerin İncilleri oluşmuştur.

* Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri- Felsefe Tarihi Anabilim dalı

¹ Ekrem Sarıkçıoğlu, *Diğer İnciller (Apokrif İnciller)*, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2009, s.25

İncillerin Sahih ve Uydurma Olarak Ayrılışı

Konumuz itibari ile ele almış olduğumuz dört İncil dışında kalan diğer İncillerin tasnif edilmesi hiç de kolay olmamıştır. Milattan sonra II. Yüzyılda yaşayan din alimi Marsiyon'un gnostik öğelerle süslenmiş kutsal yazıları kaleme alması ve kendisi dışındakileri uydurma olarak ilan edişi sonrasında kanonlaşma sürecine de adım atılmış oldu. Artık böylece *Kanonik*, *Apokrif (gizlenmiş)* ve *Sinoptik*² olarak İncillerin çeşitli sınıflamalara tabi tutulduğuna şahit oluruz. Özellikle Apokrif İncillere baktığımızda Yahuda, Ebionitler, İbraniler ve Barnaba İncilleri dikkat çeker. Bunların yanında günümüze kadar ulaşan ve gerek kilise babalarının şahit olmadıkları halde Hz. İsa'nın doğumuna³ kadar geriye giden çocukluk İncilleri⁴ olsun gerekse de Fayyum, Oxyrhynchos, Egerton, Kahire ve Strassburg gibi eskiden isimleri bilinip kendileri bilinmeyen ve yirminci yüzyılda keşfedilen papirüsler olsun pek çok İncil mevcuttur. Bu İncillerin bazıları bugün halen kanoniklerin içine dahil edilmek istenmekte ve bu yolda tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Apokrif İnciller'de Hz. İsa Tasavvuru

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Kanoniklerin yanında Apokrif İnciller olmadan sağlıklı bir Hz. İsa portresi çıkarılamaz. Bu İncillerde zengin kültürün ayrı ayrı parçalarıdır ve dünya kültür içinde fevkalade önem arz etmektedir. Nihayetinde bu metinlerde tarihin yaşanmışlıklarının, kurgularının sonucu olarak karşımızda durmaktadırlar. Hz. İsa gerek kanonik gerek apokrif İnciller, gerekse de Kur'an-ı Kerim ışığında farklı farklı profile sahip bir din önderidir. Bu onun birçok ulus üzerindeki etkisini de gösterir. O, Josephus'un deyişiyle "*Hem Yahudilerden olan, hem de diğer uluslardan olan halklardan birçok kişiyi kendisine doğru çekmiştir.*" Onun mesajı ve Hıristiyanlık için başlı başına vahiy olarak kabul edilen yaşamından kesitlerin doğru bir şekilde tıpkı bir puzzle'nin parçaları gibi yerine yerleştirilmesi de bizim için önem arz etmektedir. Buna göre;

Apokrif incillerde Hz. Meryem'in ailesinden, doğuşundan, mabede konuluşundan, İsa'ya hamile kalışından, İsa'nın doğumundan detaylı olarak söz edilmektedir. Apokrif İncillerde,

² İslam alimlerinin hadis tarihinde gördüğümüz üzere cerh ve ta'dil metodu uygulaması gibi aslında Hıristiyanlık dünyası içinde de erken dönemde bu metodun kullanıldığı bir süreç yaşanmıştır diyebiliriz. Öyle ki Hz. Peygamberin yaşamı ve sözlerini içeren bilgileri daha sonraki nesillere aktaran ravilerden gelen rivayetlerin değerlendirilmesinde kullanılan cerh ve ta'dil metodu gibi Hıristiyanlıkta da Hz. İsa'nın yaşamı ve öğretilerini kapsayan rivayetler, konsiller aracılığıyla böyle bir metoda tabi tutularak değerlendirilmiştir.

³ Apokriflerin yanı sıra farklı Kanoniklerde de, Hz. İsa'nın doğumuna dair bilgiler sunmaktadır. Ayrıntılı çalışma için bkz. H.W. Montefiore, *Josephus & the New Testament, Novum Testamentum*, vol.4 /2,1960, s. 141-148

⁴ Çocukluk İncilleri için ayrıntılı olarak bkz. J. K. Elliot, *The Apocryphal New Testament*, Clerandon Press, Oxford, New York, 2005, s. 118

325 yılında gerçekleştirilen İznik Konsili'nde kabul edilen ve kanonik diye nitelendirilen İncillerde var olmayan bilgileri müşahede ederiz. Bazılarında Hz. İsa'nın çok değişik mucizelerini, bazılarında ise İslam dini peygamberi Hz. Muhammed hakkında cümlelerle karşılaşırız. Bunlara ek olarak bir bilgiyi daha göz önünde bulundurarak, Apokrif İncillerdeki Hz. İsa tasavvurunu daha rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum. Öyle ki Hz. İsa'nın havarileri (özellikle Ajan Pavlus (Zafer Duygu'nun bir tabiridir.), Irenaeus, Augustinus ve Athanesions) büyük olasılıkla Budizm inancından haberlerdi. Özellikle Pavlus'tan⁵ sonra Hz. İsa, bir Yahudi peygamberi değil, Gotama Sidharta Budha'nın Yahudilik'ten arındırılmış bir kopyası olarak karşımıza çıkıyor. Hıristiyanlık, budizmden yalnızca kilise çanını, elleri birbirine kavuşturup dua etmeyi ve manastırları kendi bünyesine dahil etmekle kalmamıştır, mistik-felsefi temellerini de bu dinden almıştır. Her iki dinin peygamber olarak gördüğü bu iki şahsiyet arasında çok büyük benzerlikler olduğu da aşikar. Her ikisi de kendi dinlerini, yabancı tesirlerden korumuş ve kendilerini nihai kurtuluş için feda etmişlerdir.⁶ Yine Yahuda incilinde, Yahuda'nın tebliğde bulunduğu Filippus'un arkadaşı olan Nathanael'e yönelik Hz. İsa'nın ona "*Seni incir ağacı altında gördüm.*"⁷ demesi dikkat çeker. Çünkü biz tarihte, Buda'nın ilhamlarını (vahiy denilebilir), incir ağacının altında aldığını biliyoruz.⁸ Biz bununla da bir ilişki kurabilir ve kültürlerin birbirlerinden etkilenerak o eşsiz tasavvurlarıyla bir lider portresi çizdiklerini de söyleyebiliriz. Tıpkı Hz. İsa ve Buda'nın tasavvurları gibi.

Özellikle de Hz. İsa'nın havarilerinin bulanık olan İsa portresini kendilerine göre canlandırması, ister istemez apokrif sayılabilecek İncillerde de kendine karşıt manada bir yer bulmuştur. Zaten havarilerin Hz. İsa'ya uluhiyet atfederek, öğretilerini yaymaya çalışmasının karşısında, bilhassa İznik Konsili'nin toplanmasının sebebi olan Ariusçuluk gibi bir akım durmaktadır. Her ne kadar Konsil'de mahkum edilse de, Ariusçuluğun etkisiyle, onların deyimiyle birçok apokrif İncil denilen metinler kaleme alınmıştır.

⁵ Pavlus'un Koloselilere mektubunda "*Bana verilen tanrısal görev uyarınca, Tanrı Sözü'nü baştanbaşa yayayım diye, sizin yararınız için bu kilise topluluğunun hizmet görücüsü kıldım. Öncesiz çağlar ve insan kuşakları süresince saklı bulunan gizdir bu. Ama şu anda Tanrı bağlı kutsal yaşamlılara açıklanmış bulunuyor. Tanrı uluslar doğrultusundaki bu gize ilişkin yüceliğin zenginliğini kutsal yaşamlılara tanıtmak istedi. Bu giz Mesih'in içinizde olmasıdır; gelecek olan yücelikle ilgili umuttur. Biz O'nu bildiriyor, herkese öğüt veriyor, tüm bilgelikle her insana öğretiyoruz. Öyle ki, Mesih bağlılığında her insanı yetkin olarak sunabilelim. Bu sonucu kovalayarak emek çekiyor, O'nun bende etkin iş gören gücünün işlerliğiyle çabamı sürdürüyorum.*" Cümlesi bizlere yeni ahit içerisinde de apokrif kelimesinin manasının yer aldığını ve apokrif kelimesinin aslında apokrif metinlerin yanı sıra kanonik metinlerde de ezoterik inancın bir getirisi olarak karşımıza çıkmıştır. Bkz. Koleselilere Mektup, 1 /25-29

⁶ Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tuncar Tuğcu, Batı Felsefesi Tarihi, Alesta Yayıncılık, Ankara, 2000, s.238

⁷ Yahuda İncili, 5/12

⁸ Aynur Koçak, "Bilgelik" Varlık Bereket Sembolü İncirin Serüveni, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Meyve Sempozyumu, Nisan 2004 (Basılmamış Bildiri Metni), Turkish Studies Dergisi tarafından bu bildiri 2018 yılında yayımlandı., s. 6

Apokrif İncillerin başında gelen ve Yahuda İşkaryot'un oğlu Benyamin tarafından yazılan Yahuda incili, Hz. İsa'nın uluhiyetini reddeder. O bir Mesih değil, yalnızca bir peygamberdir ona göre.⁹ Ayrıca vaftizci Yahya'nın dediği gibi “İsa Allah'ın adamıdır.”¹⁰ sözüne sadıktır Yahuda. Zira, Hz. İsa, Benyamin'in söylemine göre hiçbir şekilde ağzından peygamber olduğuna dair sözleri sarfetmemiştir. O, yalnızca Yusuf ve Meryem'in oğlu¹¹ ve Yahudilerin peygamberi olan gerçek bir İsrail oğlu idi. Tüm bu söylemler, Hz. İsa'nın kardeşi Yakub'un kurduğu Ebionitler cemaatinin de fikirleriydi ayrıca. Böylece o, Petrus'tan ayrılır ve teslis haricinde bir savunu oluşturur. Ama Yahuda İncili'nde Hz. İsa'nın mucizevi olayların baş kahramanı olarak yer alması da bugün kabul edilen İncillerin içeriğiyle de paralellik gösterir. Özellikle İznik Konsili'nden beri, Apokrif İncillerdeki en önemli sıkıntıların başında Hz. İsa'nın uluhiyetinin kabul edilmemesi gelir. Dahası Hz. İsa'ya yönelik bazı olumsuz atıflarda, Konsil'de reddedilmelerinin sebepleri arasındadır. Ama hemen belirtmeliyim ki bu olumsuz denilebilecek atıflar bize göre değil de Konsil'e egemen olan siyasi ve dini gücün algısına göre konumlandırılmıştır. Hz. İsa, dört incilde olduğu gibi aslında diğer İncillerde ve başta Yahuda İncili'nde de alçakgönüllü olması ve *fakirliğin yanında ilahi hükümlerinin müjdeleri*¹² vermesi bakımından dikkat çekmektedir. Yine Roma yargısı karşısında suskun duran İsa¹³, sükutluğun ve masumiyetin de sembolü haline gelmiş ve bu şekilde tasvir edilmişti. Nitekim bugün kiliselerde başı eğik şekilde haça gerilen İsa heykelleri bunu kanıtlar niteliktedir. İsa'nın ölümünü takiben Yahuda'nın, Petrus'un “*Tanrının ruhu Kudüs 'teki bu küçük gruba verilmiştir.*”, sözünü ve Hz. İsa'nın uluhiyetini reddetmesi ile de biz artık bugünkü teslis inancının da temellerinin Petrus'a daynadığını ve niçin Yahuda İncili'nin de apokrif sayıldığını anlayabiliyoruz.

Hz. İsa'nın ölümü sonrasında, putperest ve Yahudi kökenli Hıristiyanlar arasında çıkan tartışmalarda her ne kadar Hz. İsa'nın kardeşi Yakub tarafından Havariler konsili ile çözüm bulunmaya çalışılsa da, zamanla putperest kökenli Hıristiyanlar güç kazanmış ve Yahudi kökenliler saf dışı bırakılmışlardı. Bu dışlanan grubun kendilerine has, günümüze ulaşan, Nasraniler, Ebionitler ve İbraniler İncilleri vardır. Bu İncillerde Hz. İsa'nın bizzat kendisinin diğer peygamberler gibi kutsal ruh ile takdis edilmelerinden sonra hatalı konuşmaları

⁹ Yahuda, 1/7

¹⁰ Yahuda, 22/2

¹¹ Yahuda, 2/6

¹² Yahuda, 9/15

¹³ Yahuda 23/29-43

olabileceği¹⁴ belirtilmiş ve Hz. İsa'nın insanoğlu yönüne vurgu yapılmıştır. Bunu da Hz. İsa'nın bizzat ağzından çıkan bir söz olarak bu incile dahil etmişlerdir. Hz. İsa'nın bu İncillerde, her şeye rağmen kendisini daha fazla kırbaçlaması için askerlere para veren Yahudiler için Allah'tan af dilediğinin belirtilmesi¹⁵, onun merhametini ve kendi halkının kurtarıcılığını üstlendiğini gösterir. Bu durumun aynısı, Taiflilerin Hz. Muhammed'i taşlamalarından sonra, Cebrail'in, *Ey Muhammed Allah sen istersen bu halkı ve bölgeyi yerle bir edecek.*" demesi ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bunu reddedip" Belki onların sülbünden gelecek olanlardan Müslüman olur." şeklindeki ifadesi ile yaşanmıştır. Bu yaşanan kelimelerle anlatılmaz sanırım. O, affedicilik, o umut, o teslimiyet ancak bir peygamberde olabilir diye düşünüyorum. Nitekim Nasaralılar İncili'nde de Hz. İsa için, bu açıkça beyan edilmiştir. İbraniler İncili'nde ise, Mikail isimli kuvvetli bir gücün *-ki bu Meryem olarak belirtilir-* gözetiminde İsa'nın doğduğu söylenir. Hz. İsa'nın da bu kutsal ruhu annem olarak telakki ettiğini görürüz.¹⁶

Tomas kitabı, Nikodemus veya Bartalomeus İncillerinde de Hz. İsa'nın değişik tasavvurlarına şahit oluruz. Özellikle İsa'nın kendi bedeninin ölümlü bir varlık olduğunu, aslında bedenlerimizde tutsak olduğumuzu aktarması ve yukarı-göksel varlıkların ise bu görünürlerden farklı olduğu ayrımına gitmesi¹⁷, onun uluhiyetinin bir reddi olarak bu İncillerde yer alır. Tomas İncili'nde Hz. İsa, Rabbin sözünden yüz çevirenlerin karşısına cehennemi (Tartaros) koyan ve büyük müjdenin yanında, kafirleri de son hakkında uyarıcı bir kurtarıcı olarak da resmedildiği görülür. Nikomedus İncili'nde de bir kısım Yahudilerin yine Hz. İsa'ya yaptıkları anlatılır ve bu zalim halkın karşısında vakur duran bir İsa portresi çizilir. Ama anlaşılıyor ki bu İncillerin 325 İznik Konsili'nde reddedilmesinin bir sebebi de, Yahudilerin kendi içinde ikiye ayrılması ve bir kısmının açıkça Hz. İsa'ya ihanetidir. En azından bu topluluğun, bu gibi İncillerde eleştirilmesi ve ikiye bölünmüş olarak gösterilmesi, İznik Konsili'nin tartışmalarını etkilemiş benziyor. Nikomedus İncili'nde ise Hz. İsa, bir Yahudi olan Nikomedus tarafından savunulmuş ve Hz. Musa'nın peygamberlik alametlerine atıflarda bulunarak, Yahuda valisi ve yargıcı Pilatus'un huzurunda, Hz. İsa'yı Hz. Musa ile özdeşleştirmiştir. Nikomedus İncili içinde dikkati çeken başka bir husus da, onun Yunan'a özgü tanrı olan Hades'ten bahsetmesi ve Hades'e karşı Hz. İsa'nın zaferinden bahsetmesidir. Burada mitolojik öğelerle İncilin nasıl uyumlaştırıldığını da idrak ederiz. Bu açıdan, Havari Bartalomeus'un bıraktığı bir apokrif İncil'den de söz etmemiz gerekir. Bartalomeus İncil'inin

¹⁴ Nasaralılar İncili, 15a- 15b

¹⁵ Nasaralılar İncili, 34-35

¹⁶ İbraniler İncili, 1,3

¹⁷ Ekrem Sarıkçıoğlu, s.204

muhtevasında, çarpmıha gerilen, ölen ama sonra tekrar dirilen Hz. İsa ile havarinin konuşmasını görüyoruz ve yine tıpkı Nikomedus İncili'nde olduğu gibi Hades'e karşı bir üstünlük sağlaması bakımından bu İncil önem arz eder. İncil'de Hz. İsa'nın göğe çekiliş anı, sonra yeraltına inmesi, Bartolomeus tarafından tasvir edilmiştir. Yani bu anlatım, zihinlerde Baba tarafından göğe çekilen bir Hz. İsa tasavvurunun, şahit huzurunda bir nevi meşrulaştırılmasıdır diyebiliriz. Hz. İsa'nın, bu anlatımla birlikte, bir peygamber olduğu yönündeki bilgiler sunması da işin bir başka boyutu olarak önümüzde durur.

Son Olarak Koptik ve Çocukluk İncilleri ile parça parça varlığını koruyan ama bilinmeyen İncil parçalarının, bizlere nasıl bir İsa'dan söz ettiğini ve özellikle bugün ki Batı dünyasının tasavvur ettiği İsa ile ne kadar uyumlu olduğuna bakmamız gerekmektedir. Hz. İsa, bu İncillerde, çocukken balçıktan on iki serçe yapması, sonra bu serçelerin kanatlanıp uçuşması, omzuna çarpan çocuğun düşüp ölmesi, bir çocuğun felç olması, İsa'yı babası Yusuf'a şikayet edenlerin kör olması, Hz. İsa'nın çocukken, oyun oynadığı sırada damdan düşen bir çocuğu diriltmesi, bacağı kopan bir adamı ayağa kaldırması ve düzeltmesi, İsa'nın eteğine su doldurup annesine getirmesi¹⁸, geç devir çocukluk İncillerinde, çocukları keçiye dönüştürmesi, ejderha'yı dize getirmesi, Aslanlar ve leoparları itaat altına alması, Hz. İsa'nın Palmiye ağacına seslenişi gibi olaylar, aslında İsa'nın mucizevi bir şahsiyet olarak tasavvur edilmesinin de zemini oluşturmaktadır. Yani İsa, insan olmasının yanında, tanrının inayeti ile sarılmış bir peygamber portresini de çiziyordu.

Son olarak Hz. İsa'nın dağınık sözlerinin yer aldığı nüshalar hakkında konuşacak olursak; Hz. İsa'nın dağınık sözlerinden, tarihi olan Hz. İsa'nın Kanonik İncillerde belirtilmeyen sözleri anlaşılmaktadır. Öyle ki Hz. İsa'nın sözleri iki grupta inlenmektedir: İlki ölümden dirildiğine ve preexistent bir varlık olduğuna inanılan İsa'nın sözleridir. Diğer de Eski Ahid peygamberlerinde ve havarilerde görüldüğü üzere, ilk devir Hıristiyan yazarların "Rabbin Sözü" olarak nakletmiş olduklarıdır. Onlara göre İsa, ilginçtir ki, sözlerini havarilere vahyederek onların ağızından söylemiştir. Bazı sözler de resmi İncillerde var olmayan ravilerce serbestçe nakledilmiş sözlerdir, kendilerine nasıl ulaştığı belli değildir. Çeşitli kaynaklarda bilgi kırıntıları, Hıristiyan din alimlerince derlenerek bir araya getirilmiştir. Haberlerin doğruluğu konusunda da oldukça yoğun çalışmalar yapılmıştır.

¹⁸ Tomas İncili (Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e. içinden)

Şimdiye Kadar Anlatılanlara Dair Özet Tablo

KANONİK TARAF

- Matta, Markos, Luka, Yuhanna
- Teslis İnancı (Baba-Oğul- Kutsal Ruh)
- Mucize Ön plandadır.
- Her ne kadar inkar edilse de mitolojik-paganist yanları vardır.
- Doğrudan havarilere ve onların arkadaşlarına nispet edilmiştir.
- Pavlus'un risaleleri dikkate alınmıştır.

APOKRİF TARAF

- Yahuda, Ebionitler, İbraniler, Nasraniler, Barnaba, Tomas, Nikodemus İncilleri v.b
- 325 İznik Konsili ve Sapkın ilan edilişleri
- Hz. İsa bir peygamberdir.
- Mucizelere yer verilmiştir.
- Mitolojik-paganist öğeler bulunur. (Hades ve Hz. İsa gibi.
- Kur'an-ı Kerim ile ilgili paralellikler var. (örn; Tomas İncili ve Hz. İsa- Hz. Meryem ile ilgili bilgilerin örtüşmesi)
- Hz. İsa'nın portresine katkıda bulunur.

SONUÇ

İlkçağdan bu yana tarih boyunca devamlı surette, çeşitli din önderleri gelmiş ve arkalarından kitleleri sürüklemişlerdir. Şüphesiz bu din önderlerinin başında Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen ve İslam dininin de peygamber olarak kabul ettiği Hz. Muhammed gelir. Ancak Kur'an'ın bahsettiği peygamber Hz. İsa ile gerek kanonik gerekse apokrif İncillerin konu edindiği Hz. İsa profili arasında çok fark bulunmaktadır. Kur'an'da gayet beşeri olan bir peygamber söz konusu iken, İncillerde ise insanüstü özellikler sergileyen bir Hz. İsa portresi var. Yukarıda yeterince bahsettiğimiz apokrif İncillerde ise, kanoniklere göre her ne kadar yine de insanüstü özelliklerine yer verilse de yine de peygamber bir İsa'dan bahsedilir. En önemlisi de Hz. İsa'nın öldürüldüğünü iddia eden İnciller'in aksine Kur'an'da vefat ettiği açıklanır. Sonuç olarak Hz. İsa, gerek havariler gerekse sonraki kilise babaları tarafından kurgulanmış metinlerde, normalin üstünde bir varlık olarak tasavvur edilmiştir. Öyle ki Hz. İsa, onun doğumunu dahi görmeden yorum yapan, İncil yazan takipçilerinin kaleminin başkahramanı olarak tekrar ve tekrar vücut bulmuştur.

KAYNAKÇA

ÇAVGALOV, Niaz, *İnciller'e ve Kur'an'a Göre Hz. İsa'nın Mesajı*, Uludağ Üniv. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012, s. 7.

DUYGU, Zafer. İsa, Pavlus, İnciller. İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2018.

ELLIOT, J. K., *The Apocryphal New Testament*, Clerandon Press, Oxford, 2005

FLAVIUS JOSEPHUS, *The Antiquities of the Jews*

GÜNDÜZ, Şinasi. Hıristiyanlık. İstanbul: İSAM Yayınları, 2006.

KOÇAK, Aynur, "Bilgelik" Varlık Bereket Sembolü İncirin Serüveni, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Meyve Sempozyumu, Nisan 2004

Sönmez, Zekiye, "İnciller ve Kur'an Işığında Hz. İsa", *Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu III (2000. Yılında Hristiyanlık-Dünü, Bugünü-Geleceği)*, Ankara, 2001, 137-166

MICHEL, Thomas, *Hristiyan Tanrı Bilimine Giriş*, İstanbul 1992, s. 65-70'ten naklen

MONTEFIORE, H.W., *Josephus & the New Testament*, *Novum Testamentum*, vol.4 /2,1960

SARIKÇIOĞLU, Ekrem, *Diğer İnciller (Apokrif İnciller)*, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2009

SİNANOĞLU, Mustafa, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarında Tartışmalı Bir Dini Toplantı: İznik Konsili, *İslam Araştırmaları Dergisi*, Sayı 6, 2001, ss. 1-16

TUĞCU, Tuncar, *Batı Felsefesi Tarihi*, Alesta Yayıncılık, Ankara, 2000